

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

BOSHQARUVDA LIDERLIKNING IJTIMOY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Shovxiyev Luqmoniddin Boynazar o‘g‘li
O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

luqmoniddinshavxiyev@gmail.com

Xolova Mohina Hayotovna
O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshqaruv va liderlik tushunchalari, ularning sifat va xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek bugungi kunda boshqaruv sohasida dolzarb bo‘lib borayotgan lider shaxsining mustaqilligi, uning psixologik va ijmoiylik darajalarini ochib berishga e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: boshqaruv, menejment, lider, rahbar, boshqaruv uslublari, xarakter, temperament, qobiliyat, superlider, jamiyat.

Zamonaviy ilm-fan va jadal taraqqiyot yetuk malaka va qobiliyatga ega bo‘lgan, ijtimoiy munosabatlarda qalqon bo‘la oladigan boshqaruv mutaxasisi–liderlarga tayanmoqda. Biz boshqaruv sohasiga to‘xtaladigan bo‘lsak bu so‘zning o‘rnida “menejment” so‘zini qo‘llashimiz mumkin albatta. Menejment – inson faoliyatining eng qadimgi sohasi. Shuning bilan birga yangi tadqiqot obyekti ham hisobladi.

Boshqaruv sohasining yuragi hisoblanadigan liderlik xususiyati, boshqacha qilib aytganda, eng qobiliyatli shaxs, o‘zining ilm va ma’rifati bilan har qanday holatda ham turli “botqoqliklardan” chiqib keta oladi. Liderlik – o‘zaro mustaqil jarayon. Lider guruhning aksariyat a’zolari, ba’zi holatlarda butun a’zolari tomonidan tan olingan shaxs. Psixologik talqin bo‘yicha, jamoaning rasmiy tizimida yuqori mavqeni egallovchi xodim rahbar hisoblansa, norasmiy tizimda yuqori mavqeli shaxs liderdir.

“Boshqaruv psixologiyasi” nomli kitob muallifi, mutaxasis I.Mahmudov “lider” so‘zining izohiga oid ba’zi bir mulohazalarni keltirib o‘tadi: Umuman olganda, adabiyotlarda “lider” so‘zini “yetakchi” atamasi bilan almashtirish

hollari ko‘p uchraydi. O‘ylashimizcha, “yetakchi” atamasi “lider”ga xos bo‘lgan psixologik tasnifni to‘la ifodalay olmaydi. “Yetakchi” so‘zi guruhga munosabat sifatida, uning a‘zolariga ta‘sir o‘tkazuvchi va maqsadga yetaklovchi shaxsga nisbatan ishlatiladi. Yetakchilik guruh tarkibini, undagi munosabatlar tizimini taxlil etish orqali aniqlanadigan shaxs holatidir. Lekin liderga xos bo‘lgan asosiy jihatlardan yana biri, shaxsning vaziyatga muvofiq ravishda harakat qilish qobiliyatini hisobga olish zarurati tug‘iladi. Biror-bir muammoli vaziyatda paydo bo‘lgan qiyinchilikni bartaraf etishdagi tashabbus, topqirlik va mohirlik liderga xos fazilatlaridir. Muammoni yechish bilan bog‘liq qiyin vaziyatda lider boshqalarga nisbatan o‘zining ilg‘orligi, peshqadamligi bilan ajralib turadi. Fikrimizcha o‘zbek tilida aynan shu ikki ibora–“peshqadam” va “yetakchi” so‘zlari majmuasi lider mohiyatini to‘la ifodalashi mumkin’.

Boshqaruv – barcha sohaga tegishli. Boshqaruv bo‘lmagan ishda biz natijani ko‘ra olmaymiz. Chunki unda o‘sha sohaning mutaxassislarini birlashtiradigan va ularning ishini samarali tashkil qilib beradigan shaxs yo‘q. Har bir sohaning rahbarlari qo‘l ostidagi guruh a‘zolarining mehnatini ko‘ra oladigan va jamiyat normalariga mos keladigan holatlarda ularni rag‘batlantirishi, qo‘llab-quvvatlashi, moddiy, ma‘naviy, psixologik yordam ko‘rsatishi talab etiladi. Shundagina ish- faoliyat jarayoni sezilarli darajada rivojlanadi. Rahbar - rasmiy shaxs. Uning liderdan farqi jamoada xoxlagan uslubida boshqaruv faoliyatini tashkil etishi mumkin. Bu esa ko‘pincha uning psixologik talqinlari va qarashlariga bog‘liq. Ko‘p hollarda demokratik, liberal, avtoritar uslublarni yoqlaydigan rahbarlarni ko‘rishimiz mumkin. Ularning har biri o‘ziga xos nozik jihatlari va o‘ziga xos kamchiliklari bilan ajralib turadi. Aynan mana shunday vaziyatlarda haqiqiy rahbar va lider qiyofasi namoyon bo‘ladi.

Demokratik uslub – bu uslubda rahbar jamoa bilan bo‘ladi. Jamoadagi har bir kishiga shaxs sifatida qaraydi. Hodimlarning huquq va manfaatlarini himoya qiladi. Qarorlar jamoa bilan muhokama qilinadi, ularning tashabbus va loyihalari inobatga olinadi. O‘zaro hurmat va hamjihatlik hukum suradi. Rahbar shuning bilan bir qatorda liderga sharoit yaratib beradi. Jamoadagi norasmiy liderga tayanadi, u bilan birga aniq va umumiy yo‘nalishni belgilaydi. Har bir yangi ish jamoa maslahatisiz boshlanmaydi. Bir so‘z bilan aytganda bu uslubda rahbar va lider “jamoada ichida” bo‘lishadi.

Liberal uslub – bu uslubda rahbar shaxsining kayfiyatini bilish qiyin. Jamoa bilan aloqa juda kam. Qonun va qarorlar ishchi hodimlarga liderlar tomonidan yetkaziladi. Rahbar qo‘l ostidagi shaxslar xatti –harakati va erkinligi o‘z qo‘llarida bo‘ladi. Asosan jamoada lider harakat qiladi, lekin bunga yetarlicha

sharoit va imkoniyat yaratib berilmaydi. Rahbarning holati jamoaga nisbatan “fazoviy holatda” bo‘ladi.

Avtoritar uslub – bunda rahbar qo‘l ostidagi hodimlarga nisbatan qattiq qo‘l bo‘lishi kuzatiladi. Qarorlar boshliq tomonidan aniq yetkaziladi. Samimiy muloqot kam. Faqat rahbarning ko‘rsatmasi amal qiladi. Jamoada ahillik va birdamlik yuqori emas. Lider deyarli rahbar bilan muloqat qilmaydi. Rahbarning holati “bir xillik” asosida yotadi.

Hozirgi kunga qadar “Boshqaruv psixologiyasi” fanida liderlik to‘g‘risida asosan uchta nazariya mavjud. “Liderlik sifatleri yoki xarizmatik nazariya” ning asosiy mohiyati shundan iboratki, hamma ham lider bo‘la olmaydi, Ayrim shaxslarda bunday sifatler yig‘indisi mavjud bo‘lib, bu sifatler majmui uning guruhda lider bo‘lishini ta‘minlaydi. Savol tug‘iladi, liderlik genetikaga bog‘liq jarayonmi? Buni juda ko‘p misollar orqali ko‘rish mumkin. Tariximizga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Amir Temurning aql-zakovati, ilm-ma‘rifati, jasorati, jangovar kuch-quvvat, yengilmas sarkardalik salohiyati, qo‘l ostidagilarga nisbatan haqiqiy lider-rahbarlik qobiliyati, jangchilarni ruhlantish mahorati, odilona siyosat, davlat boshqaruvi, jang uslubi – bularning barchasi unda mujassam bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Boshqaruv psixologiyasi [Matn]:darslik/O.E.Hayitov. Toshkent “Istiqlol”nashriyoti, 2021
2. Karimova V.K, Hayitov O.E, Umarova N.SH, Boshqaruv sohasidagi professional kompetensiya asoslari; Monografiya
3. Mahmudov I.I, Boshqaruv psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma.
4. Shovxiev Luqmoniddin Boynazar o‘g‘li, Murotmusaev Komiljon Buriboyevich, Yuldashev Sheryigit Ergashovich. “PSCHOLOGY OF MODERN LEADERSHIP AS AN IMPORTANT PHENOMENON OF EFFECTIVE MANAGEMENT” Intenational Journal of Early Childhood Special Education ISSN:1308-5581 2022 yil
5. Shovxiev L.(2021). Ursachen der Entstehung von psychischen Krisen. "International Simposium of Young Scholars" Xalqaro Amerika konferensiyasi. (514-516 betlar)
6. Sharafitdinov, A., & Shovxiev, L. (2022). Hissiy intellekt va uning shakllanishi. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 437–440. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5161>
7. Balibekova, G., & Shovxiev, L. (2022). Muloqot insonlarga ta‘sir otkazish vositasi sifatida. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb

Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 518–520. Retrieved from

<https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5229>

8. Shovxiyev, L., & Sharafitdinov, A. (2022). Psixologiyada tush korish tilsimlari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 485–488. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5204>

9. Yusupov, U., & Ermamatova, G. (2022). Deviant xulq-atvor shakllanishining ijtimoiy psixologik omillari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 448–450. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5172>

10. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 515-518.

11. Yusupov U., Baxtiyorova M. Ijtimoiy gender stereotiplar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 452-455.

12. Yusupov U., Ergasheva M. Bolada axloqiy va madaniy malakalarni shakllantirishda oilaning roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 442-445.

13. Abdurasulov R., Ibaydullayeva U. METHODS OF OVERCOMING INTERNAL CONFLICTS BETWEEN TEENAGERS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – С. 1-7.

14. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.

15. Ибайдуллаева У. Р. Ўсмирларнинг ижтимоий мослашувида ўзаро муносабатларнинг аҳамияти //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (107). – С. 18-25.

16. Ibaydullayeva U., Mamatqulova Y. Ota-ona va farzandlar ortasidagi inqirozli vaziyatlarda psixologik yordam korsatishning oziga xos xususiyatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 471-473.

17. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.